

РОЛЬ КУРЛЯНДСКОГО ГЕРЦОГСТВА В КОЛОНИЗАЦИИ АМЕРИКИ И АФРИКИ: ПРАВОВЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ

THE ROLE OF THE DUCHY OF COURLAND IN THE COLONIZATION OF THE AMERICAS AND AFRICA: LEGAL AND INTERNATIONAL ASPECTS

МИХАЛЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.

MIKHALEV VLADIMIR EVGENIEVICH,

Kutafin Moscow State Law University.

Статья посвящена исследованию роли Курляндского герцогства в колонизации Америки и Африки, а также правовым и международным аспектам этого процесса. В работе рассматриваются правовые основания для колониальной деятельности герцогства, международные договоры и соглашения, которые легитимизировали эти предприятия, а также административные и юридические аспекты управления колониями. Особое внимание уделяется последствиям этих колониальных проектов для внутренней политики и международного статуса Курляндии. Исследование проливает свет на малоизученную сторону европейской колонизации и показывает, как небольшое герцогство пыталось конкурировать на равных с крупными империями того времени.

The article is devoted to the study of the role of the Duchy of Courland in the colonization of America and Africa, as well as legal and international aspects of this process. The paper examines the legal basis for the colonial activities of the duchy, the international treaties and agreements that legitimized these enterprises, as well as the administrative and legal aspects of the management of the colonies. Special attention is paid to the consequences of these colonial projects for the domestic policy and international status of Courland. The study sheds light on the little-studied side of European colonization and shows how a small duchy tried to compete on equal terms with the large empires of that time.

Ключевые слова: *Курляндское герцогство, Курляндия и Семигалия, Якоб Кетлер, остров Тобаго, остров Джеймс, колониализм, вассальное государство, колонии, торговые договоры.*

Key words: *Duchy of Courland, Courland and Semigallia, Jacob Kettler, Tobago Island, James Island, colonialism, vassal state, colonies, trade agreements.*

Курляндское герцогство, небольшое, но амбициозное государство, существовавшее на территории современной Латвии с 1561 по 1795 годы, сыграло неожиданно значимую роль в истории европейской колонизации. Несмотря на свои скромные размеры и статус вассала Речи Посполитой, Курляндия предприняла активные попытки утвердиться в мировом колониальном движении, основав колонии в Америке и Африке. Эти попытки, как и их правовые и международные последствия, заслуживают отдельного внимания в контексте истории международных отношений и правовых основ колониализма.

Настоящая статья направлена на исследование правовых и международных аспектов колониальной деятельности Курляндского герцогства. Введение в тему начинается с рассмотрения исторических предпосылок и мотивов, побудивших герцогство к колониальной экспансии. Далее будет рассмотрен правовой статус этих колоний, международные договоры

и соглашения, которые обеспечивали юридическую поддержку этих проектов, а также административные и правовые механизмы управления колониями. Особое внимание будет уделено взаимодействию Курляндии с другими колониальными державами и последствиям этих проектов для внутренней и внешней политики герцогства.

Исследование роли Курляндского герцогства в колонизации Америки и Африки базируется на широком круге источников, которые освещают различные аспекты колониальной политики и правовых оснований деятельности герцогства. Так, А.В. Бородкин рассматривает правовые и административные аспекты управления колониями Курляндии, подчеркивая проблемы государственного менеджмента и неэффективность колониальной политики герцогства [2; 3]. Вебер Д.И. анализирует предысторию создания герцогства Курляндского и Семигальского, акцентируя внимание на правовых основаниях его формирования [4]. Исследования П. Эйнхорна и его описания латышской нации также дают представление о культурных и политических контекстах, в которых развивалась колониальная политика герцогства [9]. К. Якобсон-Леманис фокусируется на попытках Курляндии колонизировать остров Тобаго, анализируя эти события в более широком контексте балтийского участия в карибском регионе [11]. А. Хьюз и Д. Перфект предоставляют исторический словарь, который помогает осветить международные аспекты колониальной деятельности Курляндского герцогства, в частности его связи с Африкой [10]. Эти работы создают основу для глубокого анализа правовых и международных аспектов колонизации, подчеркивая уникальную роль Курляндии в истории европейского колониализма.

Цель исследования заключается в изучении роли Курляндского герцогства в колонизации Америки и Африки, а также правовых и международных аспектов этого процесса. Исследование направлено на анализ правовых основ колониальной деятельности герцогства, его взаимодействия с другими колониальными державами, а также на изучение последствий этих проектов для внутренней политики и международного статуса Курляндии.

Задачи исследования:

- 1) Проанализировать исторические предпосылки и мотивы, побудившие Курляндское герцогство к колониальной экспансии.
- 2) Исследовать правовой статус колоний Курляндии в Америке и Африке, включая основания для их создания и управления.
- 3) Рассмотреть международные договоры и соглашения, заключенные герцогством, и их роль в легитимации колониальных проектов.
- 4) Оценить взаимодействие Курляндии с другими европейскими колониальными державами, такими как Англия, Нидерланды и Франция.
- 5) Проанализировать последствия колониальных проектов для внутренней политики герцогства и его международного статуса.

Исследование базируется на историко-правовом анализе, включающем изучение международных договоров, национального законодательства, архивных материалов и исторических источников Курляндского герцогства. Сравнительно-правовой метод используется для сопоставления правовых механизмов, применявшихся Курляндией и другими европейскими державами в процессе колонизации. Метод контент-анализа служит для изучения содержания международных договоров, соглашений и дипломатической переписки, касающихся колониальных проектов герцогства. Эти методы позволяют комплексно исследовать правовые и международные аспекты колониальной деятельности Курляндского герцогства и обеспечить обоснованность выводов исследования.

Историко-правовые предпосылки колониальной деятельности Курляндского герцогства.

Курляндское герцогство, небольшое вассальное государство на территории современной Латвии, сыграло неожиданно значимую роль в колониальной истории XVII века. Не-

смотря на свои скромные размеры и ограниченные ресурсы, Курляндия под руководством герцога Якоба Кетлера смогла реализовать амбициозные проекты по созданию колоний в Америке и Африке. Для понимания предпосылок этой колониальной активности необходимо рассмотреть политический, правовой и международный контекст, в котором находилось герцогство, а также те идеи и обстоятельства, которые способствовали развитию его внешнеполитических амбиций.

Курляндия – (от латышского Курземе), страна Куршей. Северозападная часть Латвии. Впервые курши (*cori*) упоминаются в житии святого Ангария в VII-VIII вв. В IX в. Курляндия состоит из пяти племенных княжений (*civitates*), которые в 853 г. подверглись нападению со стороны Датчан, а позднее Шведов. В 1200-1230 гг. куршские земли были завоеваны германскими рыцарями. По Рижскому миру 1267 г. территория Курляндского епископства была определена в 4500 километров и состояла из 8 амтов (административных округов). После разгрома Ордена 15 июля 1410 г. под Грюнвальдом, власть в государстве переходит в руки дворянства. Подобное положение сохраняется до начала Ливонской войны. После поражения Ордена в войне с Русским государством 5 марта 1562 г. в Риге было объявлено о ликвидации Ливонского Ордена и переходе его владений под юрисдикции короны Речи Посполитой [2, с. 364].

7 марта 1562 г. последний магистр Ливонского ордена Г. Кетлер назначен польской администрацией Курляндским и Земгальским герцогом. В 1582 г. Стефан Баторий издает Ливонскую конституцию (*Constitutiones Livonige*) и Ливонские Ординации (*Ordinatione Livoniae*), по которым начинается «полонизация» Задвинского княжества. Курляндское герцогство остается за потомками Кетлера и сохраняет полученные привилегии. К этому времени заканчивается организационное оформление герцогства [4, с. 139-140].

Подобное положение дел продолжается до прихода к власти герцога Якоба Кетлера, вступившего на престол в 1642 году. Его политика была направлена на развитие герцогства через меркантилизм и создание мощного торгового флота. Для этого герцог развивал металлургическую и судостроительную отрасли, а также стремился укрепить торговые связи с ведущими европейскими державами. Вдохновленный примерами крупных колониальных империй, таких как Нидерланды и Англия, Якоб Кетлер начал активно искать возможности для колониальной экспансии, видя в этом способ повышения статуса и богатства своего государства [7, с. 261].

Важной правовой основой для колониальной деятельности Курляндии стали международные договоры и соглашения с другими державами. В частности, протестантская солидарность с Англией и Нидерландами сыграла ключевую роль в легитимизации курляндских колониальных предприятий. Так, взгляды лютеранского пастора Пауля Эйнгорна (ум. в 1655 г.), и выступавшего сторонником идеи о религиозно-нравственном объединении протестантских крестьян, приобрели особую политическую актуальность в годы восхождения на престол герцога Якоба Кетлера [9].

Помимо этого, внутренние правовые механизмы Курляндии позволяли герцогу вести активную внешнеполитическую деятельность. Герцог обладал значительными полномочиями в вопросах торговли и международных отношений, что давало ему свободу действий в колониальной политике. Таким образом, даже в условиях вассальной зависимости от Речи Посполитой, герцогство имело определенную автономию в вопросах колонизации, что и позволило Якобу Кетлеру реализовать свои амбициозные планы [4, с. 365].

Внешнеполитические амбиции Курляндского герцогства во многом формировались в контексте международной конкуренции за колонии. В XVII веке, в условиях ослабления испанской и португальской монополии на колониальные владения, европейские державы начали активно искать новые территории для освоения. В этом контексте даже небольшие госу-

дарства, такие как Курляндия, могли рассчитывать на определенные успехи, если им удавалось грамотно использовать свои ресурсы и находить союзников среди крупных держав.

Сильные торговые и дипломатические связи с Англией и Нидерландами, которые также были заинтересованы в ослаблении позиций Испании в Америке и Африке, позволили Курляндии получать поддержку в своих колониальных начинаниях [3]. Эти связи не только способствовали обеспечению защиты курляндских интересов, но и давали доступ к важной информации и технологиям, необходимым для успешного освоения новых территорий.

Основание и правовой статус колоний Курляндского герцогства в Америке и Африке.

Курляндское герцогство, несмотря на свои небольшие размеры и вассальный статус в составе Речи Посполитой, проявило значительную активность в сфере колонизации, что было весьма необычным для такого небольшого государства. Важнейшие колониальные предприятия герцогства были сосредоточены на острове Тобаго в Карибском море и острове Джеймс на реке Гамбия в Западной Африке. Эти проекты не только расширили экономические и политические горизонты Курляндии, но и потребовали разработки соответствующих правовых механизмов для их легитимизации и управления.

Колонизация Тобаго началась с первых попыток в 1637 и 1642 годах, когда герцогство стремилось создать постоянное поселение на острове. В 1642 году два корабля под командованием капитана Мультиуона с примерно 300 поселенцами на борту попытались обосноваться на северном побережье вблизи Курляндского залива. При этом первым губернатором стал голландец Корнелиус Кару, опытный моряк, но имевший на родине сомнительную репутацию. Эта колония оказалась более успешной и просуществовала несколько лет. Однако это крайне не нравилось испанцам, которые сначала начали мешать колонистам вести торговлю в регионе, а потом отправили своих агентов в лице миссионеров-иезуитов на остров, и те, в свою очередь, быстро настроили местные племена карибов против курляндцев и вооружили их для нападения на поселение. Колония была атакована индейцами в 1650 году, выжило только 70 человек, но и те были вынуждены эвакуироваться на Померун в 1650 году [7, р. 26].

Только в 1654 году герцогу Якобу Кетлеру удалось основать на Тобаго постоянное поселение, названное «Новая Курляндия». Это поселение получило официальный статус колонии, что было закреплено в договорных отношениях с Англией и Нидерландами, которые признали права Курляндии на эту территорию [12].

Одновременно с этим, Курляндское герцогство предприняло попытку закрепиться в Африке. В 1651 году курляндцы прибыли к берегам Западной Африки, они посетили и обследовали Собачий остров, назвав его Хондэ-Эйлат и обратились к местным вождям государства Ниуми с просьбой о разрешении им обосноваться в этом месте. Однако позже они решили обосноваться выше по реке на острове Святого Андрея. В этом же году герцог Якоб основал колонию на острове Джеймс, расположенном в устье реки Гамбия [10, р. 43]. В 1658 году Кетлер попал в плен к шведам во время их вторжения в Речь Посполитую. Как следствие, больше не было средств для содержания гарнизонов и поселений в Гамбии, и в 1659 году агент герцога Курляндского в Амстердаме заключил соглашение с Голландской Вест-Индской компанией, по которому владения герцога в Гамбии были переданы компании [8].

Это поселение стало первым африканским владением герцогства и дало ему доступ к прибыльной торговле с местными африканскими племенами. Колония была также стратегически важна, так как позволяла Курляндии участвовать в трансатлантической торговле.

Правовой статус колоний был основан на ряде международных соглашений и договоров, которые обеспечивали легитимность претензий Курляндии на эти территории. Важную роль играли также внутренние акты герцогства, регулирующие порядок управления и хозяй-

ственной деятельности в колониях. Особое внимание уделялось вопросам правопорядка, налогового регулирования и взаимодействия с местными племенами и соседними колониальными державами [8].

Взаимодействие Курляндского герцогства с другими колониальными державами.

Курляндское герцогство, несмотря на свои скромные размеры и вассальный статус, активно взаимодействовало с ведущими колониальными державами того времени, включая Англию, Нидерланды, Испанию и Францию. Эти контакты оказали существенное влияние на успехи и неудачи курляндских колониальных проектов в Америке и Африке.

Первоначально союзнические отношения с протестантскими державами, особенно с Англией, сыграли ключевую роль в попытках Курляндии закрепиться на международной арене. Получение разрешения от Англии на колонизацию Тобаго в 1654 году стало важным дипломатическим достижением герцогства, позволяя ему утвердиться на острове несмотря на конкуренцию со стороны других европейских держав [5].

Взаимодействие с Нидерландами было менее благоприятным. Нидерланды, обладавшие значительными колониальными интересами в Карибском бассейне, не желали уступать контроль над Тобаго, что привело к вооруженным конфликтам и в конечном итоге к захвату голландцами курляндских поселений на острове. Несмотря на временное восстановление курляндского контроля над Тобаго в 1660 году, нидерландское влияние оставалось доминирующим [13].

Испанское влияние также было важным фактором, особенно в контексте его доминирования в Вест-Индии. Испанская империя, воспринимавшая любые попытки других европейских держав колонизировать Карибский регион как угрозу своей гегемонии, активно препятствовала курляндским колониальным начинаниям. В итоге, столкновения с Испанией и поддерживаемыми ею местными племенами способствовали ослаблению курляндских позиций [11].

Франция, как еще одна ведущая колониальная держава, также сыграла свою роль в судьбе курляндских колоний. В течение Второй англо-голландской войны французские силы захватили и уничтожили многие курляндские поселения на Тобаго. Эти действия усилили давление на Курляндию со стороны крупных держав и ограничили возможности герцогства для дальнейшей колонизации [1].

Таким образом, взаимодействие с другими колониальными державами было критически важным для понимания успехов и неудач Курляндского герцогства в его колониальных амбициях. Постоянная конкуренция, политические и военные столкновения, а также дипломатические усилия герцогства позволили ему на время утвердиться в некоторых заморских территориях, но в конечном итоге привели к утрате этих владений под давлением более мощных государств.

Влияние колониальной политики на административное управление и международный статус Курляндского герцогства.

Колониальная политика Курляндского герцогства, несмотря на его скромные размеры и ограниченные ресурсы, оказала значительное влияние на внутреннюю политику государства, а также на его положение на международной арене. Введение колониальных инициатив потребовало мобилизации внутренних ресурсов, что способствовало развитию экономических и административных структур герцогства. Например, создание флота и поддержание торговли с отдаленными колониями стимулировало развитие портовых городов Виндавы (современная Вентспилс) и Либавы (современная Лиепая), которые стали важными центрами торговли и судостроения [6].

Внутреннее управление также претерпело изменения в результате колониальных предприятий. Герцог Якоб Кетлер, вдохновленный идеями меркантилизма, стремился укрепить экономику герцогства через развитие металлургии, кораблестроения и расширение внешней

торговли. Для этого были введены новые административные меры и юридические нормы, направленные на управление колониями и защиту интересов герцогства на международной арене [2, с. 366].

На международном уровне участие Курляндии в колониальной гонке повысило её статус среди европейских держав. Несмотря на вассальную зависимость от Речи Посполитой, герцогство проявляло относительную самостоятельность в колониальных вопросах. Заключение торговых договоров и соглашений с другими державами, такими как Англия и Нидерланды, позволило Курляндии заявить о своих интересах в Атлантическом регионе и Африке. Это, в свою очередь, вызвало дипломатическую активность со стороны других европейских держав, таких как Швеция и Испания, которые видели в Курляндии потенциального союзника или конкурента в своих колониальных планах.

Тем не менее, несмотря на временные успехи, колониальная политика привела и к ряду проблем. Герцогство оказалось втянуто в международные конфликты, такие как Северная война, что негативно сказалось на его экономике и внутренней стабильности. Захват шведами герцога Якоба и последующее разрушение колоний голландцами подорвали позиции Курляндии и привели к постепенному ослаблению её международного влияния [5].

Таким образом, колониальная политика, хотя и способствовала временному усилению Курляндского герцогства, в конечном итоге стала одним из факторов, приведших к его упадку. Она показала, что для маленького государства участие в колониальных предприятиях было сопряжено с большими рисками, которые не всегда удавалось оправдать успехами на внешнеполитической арене.

Выводы.

Курляндское герцогство, несмотря на свои скромные размеры и зависимость от Речи Посполитой, смогло стать частью европейской колониальной экспансии XVII века. История его колониальных проектов в Америке и Африке представляет собой уникальный пример того, как небольшое государство могло претендовать на колониальные владения наряду с крупнейшими мировыми державами того времени. Проведенное исследование позволяет сделать несколько важных выводов.

Во-первых, Курляндское герцогство, несмотря на свои ограниченные ресурсы и статус вассального государства, смогло основать колонии в Америке и Африке, что свидетельствует о его амбициях и способности участвовать в международной колониальной экспансии.

Во-вторых, правовые основы колониальной деятельности герцогства, включающие международные договоры и соглашения, позволили Курляндии легитимизировать свои предприятия на территории Америки и Африки, что подтверждает важность юридических аспектов в колониальной политике того времени.

В-третьих, юридические и административные аспекты управления колониями, включая взаимодействие с другими колониальными державами, показали, что Курляндия стремилась создать стабильные и устойчивые колониальные структуры, несмотря на давление более крупных держав.

В-четвертых, колониальные проекты герцогства оказали значительное влияние на его внутреннюю политику, укрепив его экономическое положение и повысив международный статус, хотя в конечном итоге они не смогли обеспечить длительное колониальное присутствие.

В-пятых, опыт Курляндского герцогства в колонизации демонстрирует, что даже малые государства могли сыграть свою роль в формировании колониальной карты мира, и этот опыт заслуживает внимания в рамках более широких исследований европейской колонизации.

Таким образом, статья вносит значимый вклад в юридическую науку, освещая малоизученные аспекты колониальной деятельности Курляндского герцогства и подчеркивая

важность правовых и международных аспектов в процессе колонизации. Исследование колониальной истории Курляндии и Семигалии углубляет наше понимание роли малых государств в международных отношениях и правовых основ их внешней политики в раннем Новом времени. Сделанные выводы могут послужить основой для дальнейших исследований, направленных на углубление знаний о правовых аспектах европейской колонизации и их влиянии на эволюцию международного права.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Англо-голландские войны // Военная энциклопедия: [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого ... [и др.]. СПб.; [М.]: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911-1915. 360 с.
2. Бородкин А.В. К вопросу о колониальных владениях герцогства Курляндского в XVII веке // Вопросы отечественной и зарубежной истории. Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2003. С. 11-16.
3. Бородкин А.В. Неэффективный государственный менеджмент в колониальном управлении герцогства курляндского // Экономика и управление: теория и практика: сборник научных трудов III Национальной научно-практической конференции научно-педагогических и практических работников с международным участием, Ярославль, 26 июня 2020 года. Ярославль: ООО «ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС», 2020. С. 363-367.
4. Вебер Д.И. Предыстория герцогства Курляндского и Семигальского: возвышение Готтхарда Кеттлера во второй половине 50-х – начале 60-х годов XVI века // Средние века. 2017. Т. 78. № 3. С. 130-142.
5. Колонии герцогства Курляндского. URL: <https://topwar.ru/66995-pod-flagom-krabazamorskie-vladieniya-kurlyandskogo-gercogstva.html> (дата обращения: 27.08.2024).
6. Курляндия и Семигалия. URL: <https://veryimportantlot.com/ru/overview/country/origin-duchy-of-courland-and-semigallia> (дата обращения: 27.08.2024).
7. Рюссов Б. Ливонская хроника // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края: в 4 т. Рига: Тип. А. И. Липинского, 1879. Т. 2. С. 157-404.
8. Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of The Gambia. Bathurst: HM Stationery Office, 1938. pp. 1-10. URL: https://web.archive.org/web/20181029191656/http://libsysdigi.library.illinois.edu/ilharvest/Africana/Books2011-05/466568/466568_1938/466568_1938_opt.pdf (дата обращения: 27.08.2024).
9. Einhorn P. Historia Lettica. Das ist Beschreibung der Lettischen Nation Einhorn // Scriptorum Livonicarum. Sammlung der wichtigsten Chroniken und Geshichtsdenkmale von Liv-, Ehst- und Kurland: in 2 Bd. Riga; Leipzig: E. Frantzen, 1848. Vol. 2. pp. 569-604.
10. Hughes A., Perfect D. Courland, Duchy Of // Historical Dictionary of The Gambia / Arnold Hughes, David Perfect. Scarecrow Press, 2008. 314 p.
11. Jakobson-Lemanis K. Balts in the Caribbean: The Duchy of Courland's Attempts to Colonize Tobago Island, 1638 to 1654 // Caribbean Quarterly. 2000. Vol. 46. pp. 25-44.
12. Lennie M. Nimblett. Tobago: The Union with Trinidad 1889-1899: Myth and Reality. Bloomington, IN: Authorhouse, 2012. 374 p.
13. Mela M., Valba L. Latvian historiaa ja kulttuuria. Rozentāls-seura, 2005. 408 p.

© Михалев В.Е., 2024.